

Иммунобиохимические и метаболические особенности у телят при микотоксикозе

О. В. Соколова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Н. А. Безбородова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией, лаборатория микробиологических и молекулярно-генетических исследований, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

А. П. Порываева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Н. Н. Дудкина, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Интенсивное развитие животноводства невозможно без создания прочной кормовой базы. Здоровье животных, а также количество и качество получаемой от них продукции во многом зависят от качества кормов.

Недоброкачественные корма приводят к нарушению у животных обмена веществ, к снижению продуктивности и иммунного статуса.

Причины недоброкачественности кормов следующие:

- неблагоприятное воздействие на растения окружающей среды в период их вегетации и заготовки;
- нарушение правил транспортировки, хранения, подготовки к скармливанию;
- попадание в корм инородных тел и образование токсических веществ (плесневых грибов, бактерий) [7, 10, 14].

Актуальность исследования

Микотоксины, поступая в организм с кормом, могут вызывать изменение состава микрофлоры в кишечнике, оказывать негативное действие на клетки, органы, ткани и физиологическое состояние животных. Наиболее восприимчивым к действию микотоксинов является молодняк [2, 3, 12]. Считается, что жвачные животные более устойчивы к микотоксинам по сравнению с моногастричными, поскольку микроорганизмы рубца способны эти вещества инактивировать. Однако, по мнению многих ученых, мико-

токсины, обладая антимикробным свойством, нарушают функцию рубца и приводят к проникновению в него других токсичных метаболитов – плесневых грибов [5, 9].

К числу распространенных видов микотоксикозов относится охратоксикоз, развивающийся у животных при поедании ими с кормом охратоксинов – производных дигидроизокумарина. Известны четыре вида охратоксинов – А, В, С и D.

Наибольшее санитарно-токсикологическое значение имеет охратоксин А (ОТА) [4]. Продуцентами охратоксина А являются *Aspergillus ochraceus*, *A. melleus*, *A. sulphureus*, *A. petrakii* (рис. 1, 2) и *Penicillium viridicatum* (рис. 3, 4) [1]. Наиболее важными токсическими эффектами ОТА являются ингибирование синтеза белка, перекисное окисление липидов, повреждение ДНК и окислительно-восстановительный стресс [15, 16].

Охратоксины оказывают местное раздражающее действие на слизистые оболочки и приводят к развитию воспалительных реакций. После всасывания они также вызывают сильный нефротоксический и несколько более слабый гепатотоксический эффект. Кроме того, охратоксины обладают тератогенным и иммунодепрессивным

Рис. 1. Строение плесневого гриба *Aspergillus ochraceus* при микроскопическом исследовании

свойством и могут накапливаться в органах, ответственных за детоксикацию в организме вредных веществ и их выведение.

Производные дигидроизокумарина (преимущественно охратоксин А) обнаружены во многих пищевых продуктах растительного происхождения: в кукурузе, пшенице, ячмене, овсе, рисе, сое, сорго, в бобовых культурах, бразильском орехе, сыром кофе, а также в сушеной и соленой рыбе [1, 17]. По обобщенным статистическим данным, в европейских странах, в Канаде и США частота контаминации зерна охратоксином А составляет 5 % при диапазоне содержания ОТА от 5 до 360 мкг/кг [5]. По результатам исследований отечественных

Рис.2. Культура плесневых грибов рода *Aspergillus* spp.

ученых диапазон обнаруживаемых в кормах количеств охратоксина А варьируется от 50 до 62 мкг/кг в Уральском регионе и от 29 до 292 мкг/кг в Западно-Сибирском [8].

Известно, что крупный рогатый скот (КРС) способен деградировать охратоксин А в рубце в основном посредством действия простейших. Такая способность строго связана с функциональностью рубца, который представляет собой главный барьер для прохождения токсина в кровотока [15, 17]. Однако телята рождаются с недостаточно развитыми в морфологическом и функциональном отношении органами пищеварения. Работа пи-

Рис.3. Строение плесневого гриба *Penicillium viridicatum* при микроскопическом исследовании

щеварительного тракта молодняка и взрослых жвачных животных резко различается. Проведенные зарубежными учеными экспериментальные исследования показали, что при пероральном введении ОТА в разовой дозе 11 мг телята погибали в течение 24 часов [17].

Долгосрочное накопление охратоксина А в тканях может представлять потенциальный риск его вредного воздействия на КРС, поэтому наилучшим способом предотвращения неблагоприятных последствий охратоксикоза является минимизация его потребления [8].

Цель исследования

Цель проведенного нами исследования заключалась в изучении иммуногематологических и метаболических особенностей у телят при микотоксикозе, преимущественно обусловленном поступлением охратоксинов.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено в Уральском научно-исследовательском ветеринарном институте ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и в сельскохозяйственной организации Свердловской области.

Объект исследований – телята 2–4-месячного возраста.

Предмет исследований – растительные корма для животных, кровь, сыворотка крови.

Клинические и патолого-анатомические исследования телят осуществлялись по общепринятым методам.

Морфологические параметры крови определяли на гематологическом анализаторе Abacus Junior Vet, дифференцированный подсчет лейкоцитов проводили в мазках крови, окрашенных по Романовскому – Гимзе. Иммунологические параметры крови оценивали в соответствии с методическими указаниями «Панель наиболее информативных тестов для оценки

резистентности животных» (Новосибирск, 2007).

Биохимические параметры крови изучались по данным исследований сыворотки крови в соответствии с рекомендациями Международной федерации клинической химии (IFCC) на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell Combi (Awareness Technology, USA) с использованием наборов фирмы «Диалаб» (Австрия). Правильность выполнения исследований подтверждена контрольными материалами, рекомендованными производителями.

Образцы корма подбирались в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 6497-2014 «Корма. Отбор проб». Анализ кормов на содержание плесневых грибов проводили в соответствии с Правилами бактериологического исследования кормов, утвержденными Министерством сельского хозяйства СССР (1975).

Иммуноферментный анализ проводили в соответствии с МУ «Методические указания по экспресс-определению микотоксинов в зерне, кормах и компонентах для их производства» (утверждены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 10.10.2005, № 5-1-14/1001) и минимально допустимым уровнем микотоксинов в кормах (Письмо Госагропрома № 434-7 СССР от 01.02.1989) с использованием тест-систем R-Biopharm (Германия) на микропланшетном фотометре Tecan «Sunrise» (Австрия).

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета анализа «Microsoft Excel 2007».

Результаты исследований

Исследования проведены в сельскохозяйственной организации Свердловской области в связи с возникновением массовых случаев падежа и вынужденного убоя телят 2–4-месячного возраста.

Рис. 4. Культура плесневых грибов рода *Penicillium* spp.

На основании анамнестических данных установлено, что за 10 календарных месяцев из 163 телят погибли 48 (29,45 %), это в 3,48 раза превысило средние показатели по области.

Клинические исследования свидетельствовали о признаках у телят диспепсии и поражения органов дыхания.

При патолого-анатомическом исследовании найдены признаки поражения желудочно-кишечного тракта: воспаление тонкого отдела кишечника, гепатомегалия, диффузное уплотнение печени, крупозное воспаление легких, а в полостях организма и в кровеносных сосудах присутствовала несвернувшаяся кровь бурого цвета.

На основании лабораторных исследований растительных кормов, входящих в состав рациона животных, обнаружен рост плесневых грибов рода *Fusarium*, *Mucor* и *Aspergillus*. Анализ кормов на содержание в них микотоксинов показал, что в силосе, зерносмеси и комбикорме в различных количествах содержится охратоксин А, являющийся метаболитом микроскопических плесневых грибов рода *Aspergillus*:

в силосе – 0,025 мг/кг, в зерносмеси – 0,011 мг/кг, в комбикорме – 0,033 мг/кг (табл. 1). При этом следует отметить, что максимально допустимый уровень (МДУ) содержания в кормах ОТА составляет 0,01 мг/кг [11].

На сегодняшний день большинство ученых признают, что даже в количестве, не превышающем МДУ, микотоксины являются высокотоксичными соединениями, характеризующимися высокой степенью кумуляции в организме животных.

Иммуногематологические показатели телят свидетельствовали об остром отравлении их организма микотоксинами (табл. 2).

За счет напряжения мембранного транспорта кислорода количество эритроцитов возросло у телят в 1,4–2,0 раза ($10,76 \pm 1,39 \times 10^{12}/л$). Установлен вторичный тромбоцитоз со средним показателем по

группе $554 \pm 102,8 \times 10^9/л$. В связи с элиминацией токсических веществ организмом животных за счет клеток нейтрофильного ряда количество лейкоцитов у телят возросло в 1,7–2,4 раза, количество эозинофилов – до 10–20 %, количество моноцитов – до 8–14 %, произошла активизация лейкопоза и появилось большое количество незрелых форм нейтрофилов (палочкоядерных) – от 6 до 14 %.

Установлены признаки напряжения клеточного и гуморального иммунитета. Возросло относительное количество Т-лимфоцитов (до 48 %) и их абсолютное количество (до 3,26 тыс./мкл), относительное количество В-лимфоцитов (до 38 %) и их абсолютное количество (до 2,83 тыс./мкл). Фагоцитарная активность нейтрофилов возросла до 57–62 % при поглотительной способности до 3,89 у. е.

Полученные иммуногематологические показатели могут служить диагностическим критерием для выявления патологического состояния животных.

При биохимическом исследовании крови телят, отравленных микотоксином, наблюдали изменения в протеинограмме: снижение уровня содержания альбуминов на 5,8–21,3 % ($27,96 \pm 0,96$ г/л) и повышение уровня содержания глобулинов на 15,6–32,2 % ($44,87 \pm 3,98$ г/л) (табл. 3). Концентрация общего белка в сторону снижения (на 16,4 %) при этом изменилась лишь у 16,6 % телят.

Установлено повышение активности сывороточных ферментов, преимущественно печеночного профиля: уровень содержания аланинтрансферазы вырос на 22,9–97,1 % ($44,17 \pm 9,41$ ед./л), уровень содержания глутаматдегидрогеназы – в 1,3–2,2 раза, уровень содер-

Таблица 1. Результаты исследования кормов на содержание в них токсинов плесневых грибов

Корм	Микотоксин, мг/кг			
	Афлатоксин В ₁	Т-2 токсин	Охратоксин А	Зеараленон
Силос	< 0,0017	< 0,05	0,025	< 0,05
Зерносмесь	< 0,0017	< 0,05	0,011	< 0,05
Комбикорм	< 0,0017	< 0,05	0,033	< 0,05

Таблица 2. Иммуногематологические показатели задействованных в исследовании телят

Показатель		Среднее значение по группе
Эритроциты, 10 ¹² /л		10,76 ±1,39
Гемоглобин, г/л		94,67 ±11,14
Гематокрит, %		34,65 ±4,34
Тромбоциты, 10 ⁹ /л		554 ±102,8
Лейкоциты, 10 ⁹ /л		10,05 ±1,75
Лимфоциты, 10 ⁹ /л		4,91 ±0,93
ЦИК, у. е.		112,0 ±15,75
Т-лимфоциты, %		40,17 ±2,02
Т-лимфоциты, 10 ⁹ /л		1,73 ±0,30
В-лимфоциты, %		31,33 ±2,03
В-лимфоциты, 10 ⁹ /л		1,37 ±0,25
Индекс Т/В (ИРИ), у. е.		1,31 ±0,11
Фагоцитарная активность, %		51,33 ±2,01
Фагоцитарный индекс, у. е.		3,6 ±0,14
Лейкоформула, %	Нейтрофилы юные	—
	палочкоядерные	10 ±1,53
	сегментоядерные	23,33 ±3,15
	эозинофилы	13 ±2,52
	моноциты	7,67 ±0,49
	базофилы	1,0 ±0,37
лимфоциты		45,0 ±3,93

Таблица 3. Биохимические показатели крови задействованных в исследовании телят

Показатель	Среднее значение по группе
Общий белок, г/л	72,83 ±3,57
Альбумины, г/л	27,96 ±0,96
Глобулины, г/л	44,87 ±3,98
Креатинин, мкмоль/л	74,22 ±8,75
Мочевина, ммоль/л	3,62 ±0,83
Кальций, ммоль/л	2,73 ±0,14
Фосфор, ммоль/л	2,17 ±0,14
Щелочная фосфатаза, ед./л	128,33 ±19,87
Гамма ГТП, ед./л	12,65 ±1,49
АСТ, ед./л	86,83 ±5,92
Аланинтрансфераза, ед./л	44,17 ±9,41
КФК общая, ед./л	214,68 ±35,79
Хлориды, ммоль/л	93,03 ±2,11
Магний, ммоль/л	0,83 ±0,05
Глутаматдегидрогеназа, ед./л	27,9 ±7,8
ЛДГ, ед./л	766,55 ±51,48
Калий, ммоль/л	5,13 ±0,27
Холестерин, ммоль/л	2,65 ±0,27

жания щелочной фосфатазы – на 19,0–112,0 % (128,33 ±19,87). Уровень содержания в сыворотке крови мочевины у 30 % телят повысился на 9,9 %.

Выводы

Результаты проведенного нами исследования показали, что при микотоксикозе, обусловленном поступлением в организм телят охратоксинов, наблюдаются метаболические нарушения, связанные преимущественно с белковым обменом. У телят выявлены диспротеинемия и повышение сывороточной активности «маркерных» ферментов патологии печени. Обнаружены также признаки напряжения мембранного транспорта кислорода, напряжения клеточного и гуморального иммунитета, вторичный тромбоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз, эозинофилия, моноцитоз. Дальнейшее возрастание антигенной нагрузки может привести к истощению биосинтетических процессов цитологии клетки и к срыву в работе иммунной системы. ■

Библиографические ссылки

- Буркин А. А., Кононенко Г. П., Кислякова О. С. Актуальность изучения проблемы охратоксикоза в России // Успехи медицинской микологии. Т. 1. М. : Национальная академия микологии, 2003. С. 122–124.
- Влияние микотоксинов на иммунную систему свиней / И. Освальд [и др.] // Европейский лекционный семинар. 2005. С. 69–84.
- Дорофеева С. Микотоксикозы // Птицеводство. 2003. № 6. С. 24–26.
- Жуленко В. Н. Ветеринарная токсикология / под ред. В. Н. Жуленко. М. : КолосС, 2004. 384 с.
- Кононенко С. И. Актуальные проблемы организации кормления в современных условиях // Электронный научный журнал КубГАУ. 2016. № 115 (01). С. 951–980.
- Кононенко Г. П. Система микотоксикологического контроля объектов ветеринарно-санитарного и экологического надзора : автореф. дис. ... канд. вет. наук. М., 2005. 48 с.
- Мошкина С. В., Козлова А. С. Научное обоснование кормления высокопродуктивного молочного скота // Вестник ОрелГАУ. 2010. № 2 (10). С. 22–25.
- Охратоксин А: исследование контаминации зерна / Г. П. Кононенко [и др.] // Прикладная биохимия и микробиология. 2000. Т. 36, № 2. С. 209–213.
- Оценка уровня зараженности микотоксинами кормов и кормового сырья для животных в Уральском регионе / Н. А. Безбородова [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2017. № 3. С. 112–115.
- Показатели качества коров и кормового сырья в сельском хозяйстве (обзор) / М. Н. Суздальцева [и др.] // Эколого-биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве : материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Екатеринбург, 2017. С. 514–517.
- Пробиотики против микотоксикозов / И. А. Шкуратова [и др.] // Животноводство России. 2017. № 5. С. 51–54.
- Сурай П. Как микотоксины работают на молекулярном уровне // Птицеводство. 2004. № 8. С. 25–26.
- Тремасов М. Я. Микотоксикозы – проблема распространения и профилактики в животноводстве // Проблемы экотоксикологического, радиационного и эпизоотологического мониторинга : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию ФГНУ «ВНИИВ», Казань, 14–15 апр. 2005 г. Казань, 2005. С. 41–51.
- Battacane G., Nudda A., Pulina G. Effects of Ochratoxin A on Livestock Production Toxins. 2010. Vol. 2. P. 1796–1824.
- Köszegi T., Poór M. Ochratoxin A: Molecular Interactions, Mechanisms of Toxicity and Prevention at the Molecular Level // Toxins (Basel). 2016. Apr. 15. Vol. 8, № 4. P. 111.
- Ochratoxin A: 50 Years of Research / F. Malir [et al.] // Toxins (Basel) 2016. Jul. 4. Vol. 8, № 7.
- Ribelín M. E., Fukushima K., Still P. E. Ochratoxin Toxicity for ruminants // Possible. J. Comp. Med. 1978. Vol. 42. P. 172–176.